

СУВ ХЎЖАЛИГИ ТАШКИЛОТЛАРИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563974>

Милюев Шодиёр Камилевич

*Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти" миллий тадқиқот университети
2-курс магистранти*

Аннотация: Сув хўжалиги ташкилотлари бошқариш тизимини ривожлантириш учун илмий-тадқиқот ишлари самарадорлигини ошириш ҳамда интеллектуал мулкдан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, инновацион ишланмаларни сув хўжалиги корхона ва ташкилотлари фаолиятига жорий этилиши ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада сув хўжалигини инновацион ривожлантириш бўйича олиб борилган илмий ва маркетинг тадқиқотлар, сув хўжалигини юқори малакали кадрлар билан таъминлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари келтирилган.

Калит сўзлар: сув хўжалиги, маркетинг, фермер хўжаликлари, сув ресурсларини бошқариш, замонавий сув тежовчи технологиялар, хорижий инвестициялар

Маълумки, агросаноат мажмуи тармоқларида ишлаб чиқариш, таъминот ва хизматлар кўрсатиш самарадорлигини ошириш мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантиришнинг асосий таянчи ҳисобланади. Зеро, бу мақсадда энг аввало, маҳсулотни ишлаб чиқаришдан то истеъмолчига етказишгача бўлган ораликда узлуксиз ўзаро манфаатдорлик тамойилларига асосланган оқилона ташкилий-иқтисодий муносабатларни шакллантириш талаб этилади. Мазкур жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда эса инсон омили асосий ўринни эгаллайди, чунки, иқтисодиётнинг асосий қонуниятлари саналган жамиятда чекланган ресурслардан аҳолининг чексиз эҳтиёжини таъминлаш масаласида инсоннинг ақл идроки ва илмий салоҳиятининг ўрни қай даражада эканлиги билан боғлиқдир.

Мамлакатда қишлоқ ва сув хўжалигини ривожлантириш учун зарур иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий асослар яратиш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва бозор

муносабатлари механизмларини жорий қилишда фермер хўжаликлари учун қўшимча шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги тармоғининг жадал ривожланиши, ўз навбатида, сув ресурслари истеъмолининг ортиб боришига олиб келади, ушбу ҳолат юзага келаётган чақирув ва хатарларга нисбатан ўз вақтида чоралар кўрилмаган тақдирда, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигининг асосий вазифа ва фаолияти йўналишлари этиб белгилансин:

- сув ресурсларини бошқариш соҳасида ягона сиёсатни амалга ошириш, шунингдек, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, сувларнинг зарарли таъсирининг олдини олиш ва бартараф этиш соҳасида давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари ва бошқа ташкилотлар фаолиятини мувофиқлаштириш;

- ҳудудларни ва иқтисодиёт тармоқларини сув ресурслари билан барқарор ҳамда оқилона таъминлаш, ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланишини ва барқарорлигини таъминлаш бўйича чоралар кўриш;

- ирригация ва мелиорация тизимлари, сув омборлари, насос станциялари ҳамда бошқа сув хўжалиги ва гидротехника иншоотларининг ишончли фаолият кўрсатишини таъминлаш, сув хўжалигининг йирик ва ўта муҳим объектлари муҳофаза қилинишини ташкил этиш;

- сув ресурсларидан тежамли ва оқилона фойдаланиш учун сувдан фойдаланувчилар ҳамда сув истеъмолчилари масъулиятини ошириш, уларнинг сувдан фойдаланиш маданиятини юксалтириш;

- сув хўжалиги соҳасида фан ва техника ютуқлари, замонавий сув тежовчи технологиялар, илғор тажрибалар, сув хўжалигини ва сувдан фойдаланишни бошқариш тизимида инновацион услубларни жорий қилиш;

- сув хўжалиги соҳасида мутахассислар малакасини ошириш тизимини ташкил этиш, сув хўжалиги ташкилотлари билан таълим ва илмий муассасалар ўртасидаги интеграцияни кучайтириш, фан ютуқларини амалиётга жорий этиш чораларини кўриш;

- трансчегаравий сув ресурсларини бошқариш ва улардан фойдаланиш бўйича давлатлараро муносабатларни ривожлантириш, хорижий инвестициялар ва техник кўмак маблағларини (грантлар) жалб қилиш, шунингдек, сув хўжалиги соҳасидаги халқаро ташкилотлар фаолиятида фаол иштирок этиш.

Таъкидлаш жоизки, бозор иқтисодиёти шароитида қиш лоқ ва сув хўжалиги тармоқлари илмий тадқиқот ишларини мувофиқлаштириш ишлари самарадорлигини ошириш мақсадида, тармоқда чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги таркибидаги Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази томонидан тармоқдаги илмий-тадқиқот ишлари мувофиқлаштирилади.

Марказ Ўзбекистонда аграр илм-фан ривожланишининг муҳим масалаларини кўриб чиқади ва уни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилайди ва аграр соҳада инновацион жараёнларни ташкил этади. Улар тўғрисидаги маълумотлар мониторингини олиб боради ва фан ва техника ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этишни фаоллаштиришга доир тавсияларни ишлаб чиқади [2]. Шу жиҳатдан бугунги кунда аграр тармоқ ва сув хўжалигида илмий-тадқиқот ишлари натижалари ҳамда тармоқда инновацион ишланмаларни ишлаб чиқаришга таъминот ва хизматлар кўрсатиш жараёнларига жорий қилишни мувофиқлаштириш ягона бир тизимга бирлаштирилди.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази тасарруфидаги институтларнинг тармоқдаги илмий ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш мақсадида, қабул қилинаётган ҳукумат қарорларида асосан илмий муассасалар билан қишлоқ ва сув хўжалиги тизимидаги корхона ва ташкилотлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни яхлитлигини мустаҳкамлаш билан бир вақтда, интеллектуал мулк субъектларини иқтисодий рағбатлантириш механизми тўлиқ ва талаб даражасида шакллантирилган, деб бўлмайди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тизимида инновацион салоҳиятнинг асосий қисми олий таълим муассасаларида шаклланган. Хусусан, ҳозирги кунда ушбу йўналишда 4 та олий таълим муассасалари фаолият кўрсатмоқда. Булар Тошкент давлат аграр университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти бўлиб, олий таълим тизимида ўқув жараёнларини илмий-тадқиқот фаолияти билан биргаликда олиб бориш тизими шакллантирилган

Умуман сув хўжалиги тармоғида фаолият юритаётган илмий ва олий таълим муассасалари томонидан амалга оширилаётган илмий-тадқиқот ишлари натижалари ҳамда инновацион ишланмаларни ишлаб чиқариш ва

сув хўжалиги тизими корхоналарига бевосита тадбиқ этиш жараёнида айрим узилишлар кузатилмоқда. Таҳлил натижалари шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирда қишлоқ ва сув хўжалиги тизимида илмий ишланмаларни тайёрлаш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш асосан вазирлик тизимидаги қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази, унинг Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоят филиаллари зиммасига юклатилган. Ушбу марказ ва унинг филиалларидаги молиявий, моддий-техник ресурслар ва кадрлар таъминоти даражаси бугунги кунда уларга юклатилган вазифаларни самарали бажариш имкониятларини чеклаб қўймоқда.

Иқтисодиётнинг эволюцион ривожланиши таҳлили шуни кўрсатадики, ҳар бир мамлакатнинг ривожланиши мазкур мамлакат қандай ижтимоий-иқтисодий тизимда бўлмасин, иқтисодиётни ўстиришда энг аввало илмий салоҳиятдан фойдаланиш даражаси ва ишлаб чиқаришни илмий асосда бошқариш билан белгиланади. Чунки, илм фан, илмий муассалалар, олимлар ва илм фан ходимлари ҳар доим ўзларининг янги ғоялари ва фикр мулоҳазалари билан жамият ижтимоий иқтисодий ривожига бевосита таъсир кўрсатиб келганлар. Ҳозирги даврда бундай ривожланиш ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни бир сўз билан айтганда иқтисодиётни инновацион ривожлантиришга асосланади.

Инновацион жараёни шакллантиришда асосий ролни ўйновчи омил бу инсон омили бўлиб, шахснинг номоддий мулки, яъни интеллектуал мулки ҳисобланади. Инновацияларни жорий этиш интеллектуал мулк, яъни ишланма муаллифлари ҳуқуқининг амал қилиши Ўзбекистон Республикаси Патент идораси томонидан берилган патент Ўзбекистон Республикаси ҳудудида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қўшилган халқаро конвенциялар, у билан хорижий давлатлар ўртасида тузилган икки томонлама шартномалар асосида белгиланган ҳудудлардагина амал қилади.

Иқтисодиётни бошқа тармоқлари каби сув хўжалигида ҳам инновацион фаолликни ривожлантиришда интеллектуал мулкнинг ўрни беқиёс бўлиб, тармоқда бу асосан илмийтадқиқот ишларини олиб бориш жараёнида кузатилади. Шунингдек, аграр соҳанинг илмий таъминотини ташкил қилиш ва ривожлантириш эса илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларини кенгайтириш ҳамда унинг натижаларини амалиётга жорий қилиш билан боғлиқ. Бу учта муҳим йўналиш асосан махсус дастурлар: илмий изланишлар илмий тадқиқотлар ва уларнинг натижаларини амалиётга жорий қилишдан иборат.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш лозимки, иқтисодиётнинг муҳим тармоғи бўлган сув хўжалигини инновацион асосда ривож лантириш учун юқори малакали ҳамда амалий малакага эга бўлган кадрлар илмий ва сув хўжалиги тизимига кирувчи (вертикал бўйича) барча ташкилот ва корхоналарда ташкилий-иқтисодий ва технологик жараёнларни бошқариш ҳамда тартибга солиш билан шуғулланувчи кадрлар билан узлуксиз таъминлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш талаб этилади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙХАТИ:

1. Умурзоқов Ҳ.П., Абдураҳимов И.Л. Сув хўжалиги менежменти. - Т.: Iqtisod-moliya, 2008.
2. Ҳзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази тўғрисидаги Низом. - Тошкент, 2001.
3. Ҳзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 3 сентябрдаги “Республика қишлоқ ва сув хўжалиги учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 415-қарори. - www.lex.uz.
4. Тошкент ирригация ва мелиорация институти Илмий тадқиқотлар ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш бўлимининг илмий-тадқиқот ишлари режалари (2004-2016 йй.)